

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Абдурахмонова Муаттар Хамидовна

«Астраханский государственный технический университет» в Ташкентской области
Республики Узбекистан филиал ФГБОУ ВО «АГТУ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403081>

Аннотация. *Функциональность и эффективность комплекса психолого-педагогических и организационно-педагогических условий, предлагаемых в данной статье в процессе обучения русскому языку, должны воспитывать у учащихся умение вести себя в различных ситуациях, понимать их в устной форме, оценивать, выражать, регулировать, способствовать развитию коммуникативной компетентности и способности к изучению русского языка как неотъемлемого элемента профессиональной подготовки в педагогическом учреждении. к улучшению направленность, значительное повышение учебной мотивации, речь идет о содействии профессиональному развитию личности будущего педагога.*

Ключевые слова: *коммуникативная компетентность, языковые навыки, ролевая игра, объективная оценка, способности, средства массовой информации, профессиональная подготовка, особенности личности, профессиональное общение, самостоятельная работа, культура речи.*

RUSSIAN LANGUAGE IN PROFESSIONAL ACTIVITY

Abstract. *The functionality and effectiveness of the complex of psychological-pedagogical and organizational-pedagogical conditions proposed in this article in the process of teaching the Russian language should instill in students the ability to behave in various situations, understand them orally, evaluate, express, regulate, promote development communicative competence and ability to study the Russian language as an integral element of professional training in a pedagogical institution. to improve focus, a significant increase in educational motivation, we are talking about promoting the professional development of the personality of the future teacher.*

Key words: *communicative competence, language skills, role-playing game, objective assessment, abilities, media, professional training, personality characteristics, professional communication, independent work, speech culture.*

На этапе развития профессиональных языковых навыков помощь учителя заключается в выборе и использовании педагогических технологий, направляющих учащихся к такой деятельности, как самостоятельное усвоение дополнительного материала, критическое осмысление полученной информации и ее изложение. Особое значение имеют такие мероприятия, как ролевые игры и работа над проектом с особой профессионально ориентированной сюжетной линией.

Актуальность конкретной профессиональной цели сюжетно-ролевых игр заключается в том, что она включает в себя особенности Как обучения, так и будущей педагогической деятельности, позволяет учащимся раскрыться, способствует развитию активной позиции, формирует профессиональную компетентность. Социально-психологический эффект игры проявляется в избавлении педагогов от боязни общения на русском языке, в развитии и совершенствовании их коммуникативной компетентности.

Педагогическое воздействие данного вида деятельности заключается в развитии у учащихся профессионально значимых личностных качеств, профессионального мастерства, формировании объективной оценки их сильных сторон и способностей в условиях, максимально приближенных к будущей реальной профессии. Следует отметить, что самооценка как феномен самосознания не дана человеку от природы, это формирование и повышение ее полноты и достаточности, это одна из задач профессиональной подготовки в вузе, игра-деятельность, способствующая развитию у учащихся внутренней потребности в самооценке.

Благодаря внедрению глобальной инфраструктуры электронных средств хранения, обработки и передачи информации, впечатляющей по своим масштабам и возможностям, учащиеся смогут рассмотреть ту или иную проблему в своем многообразии, что поможет сформулировать собственные идеи. Развивает интеллектуальный и творческий потенциал, необходимый для их будущей профессии. В связи с задачами данного этапа работы разрабатывается учебный материал для проведения профессионально-ориентированных сюжетно-ролевых игр "расскажи о себе будущим коллегам", "первые шаги в профессии", "я учитель".

Так, в качестве заданий для самостоятельной работы при подготовке к игре "расскажи будущим коллегам" учащиеся составляют электронные версии педагогических журналов с использованием деловых документов в сфере образования, новых учебных программ для желающих изучать один или несколько русских языков, а также результатов научных исследований тысяч преподавателей в разных странах и глобальной сети. В ходе игр учащиеся учатся заполнять личностные и деловые характеристики (резюме), заявление о приеме на работу (заявление) на русском языке, пишут письма - рекомендации (Lettres de reference). Они знакомят друг друга, проверяют все вышеперечисленные документы, которые являются необходимой частью личного дела. Они учитывают не только возможность грамотного составления деловых документов, но и возможность их представления на русском языке. Для этой формы обучения характерны эмоциональность, непосредственность и целесообразность речевого воздействия. Следует отметить, что игра положительно влияет на эмоциональное отношение к испытываемому, а это, в свою очередь, повышает мотивацию к профессии. Использование современных компьютерных технологий как в процессе обучения русскому языку, так и в процессе самостоятельной работы по его освоению направлено на изменение отношения учащихся к самому предмету, что порождает необходимость их развития, повышает уровень коммуникативной компетентности. Игра-это занятие, цель которого-научить адекватно воспринимать и понимать других людей, а это связано с обучением сочувствию, самосознанию и рефлексивности, то есть профессионально важным личностным качествам.

В развитии профессиональных коммуникативных навыков, а также в процессе обучения русскому языку в качестве формы повышения навыков мышления целесообразно использовать проектную работу. Данный вид деятельности, по сути, предполагает, с одной стороны, широкое использование методов поиска, учитывающих различные факторы и условия решения проблемы, решения ее и реализации результатов, четко ориентированных на реальные практические результаты, имеющие значение для учащихся. Основная идея

такого подхода в обучении иностранным языкам заключается в смещении акцента с различных видов упражнений на активную умственную деятельность учащихся. Это требует знания определенных языковых средств для его оформления, поэтому проект может решить данную дидактическую задачу и, соответственно, преобразить уроки русского языка в дискуссионном, исследовательском клубе, где на основе творческого взаимодействия учащихся можно решать действительно интересные, практичные, содержательные и доступные задачи.

Работа над проектом может иметь как профессиональную, так и социокультурную направленность и является целесообразной тактикой развития коммуникативного профессионального поведения с учетом межкультурных особенностей. Интернет-система позволяет обмениваться разнообразной информацией: обмениваться текстовыми и графическими сообщениями, аудио-и видеоклипами с абонентами по всему миру, пользоваться удаленными информационными ресурсами и международными библиотеками. Очевидно, что без высокого уровня коммуникационных компетенций будет очень сложно использовать глобальную сеть, если не совершенно бесполезно. Реализация образовательного потенциала проектной работы проявляется в формировании и развитии готовности будущего педагога внести свой вклад в установление межкультурных и научных связей как представителя своей страны.

В учебных материалах, разработанных с учетом выбранных лингвистических и тематических аспектов, для обеспечения педагогической направленности подбираются роли, являющиеся "носителями" определенных моделей и норм, как вербальных, так и невербальных. Эта форма учебно-самостоятельной работы учащихся состоит из нескольких занятий, результаты которых представлены в итоговых результатах. Он обязательно должен быть ориентирован на собственные социальные интересы участников. Формулировка названий проектов была расплывчатой, что позволяло студентам выбирать одну из возможных тем для исследования. В качестве примеров можно привести следующие проекты: "Франкофония: единое речевое пространство", "культура общения".

Таким образом, функциональность и эффективность комплекса психолого-педагогических и организационно-педагогических условий, предлагаемых в процессе обучения русскому языку, воспитывают у учащихся умение вести себя в различных ситуациях, словесно их воспринимать, оценивать, выражать, регулировать. Ориентация изучения русского языка как неотъемлемого элемента профессиональной подготовки в педагогическом учреждении на развитие и совершенствование коммуникативной компетентности значительно повышает учебную мотивацию, способствует профессиональному развитию личности будущего педагога.

REFERENCES

1. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlardagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida). Ped.fan.dokt...diss. avtoref.
2. Ариян, М.А. Повышение самостоятельности учебного труда школьников при обучении иностранными языками / М.А. Ариян // Иностранные языки в школе. -

1999.

3. Ахмедова Н.М. Научные основы построения концепции непрерывной лингвометодической подготовки преподавателя иностранного языка на основе интегративного подхода. *Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnal*. №1 Т.: 2018